

PRÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: O TRABALHO COM CRIANÇAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Silva, Livia Aparecida Rodrigues e
Guimarães, Josiane Cristina

RESUMO

O presente estudo apresenta discussões sobre as dificuldades da inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Infantil e os desafios dos professores para garantirem a qualidade no atendimento a estes alunos em sala de aula. Bebês e crianças com TEA apresentam diferenças e particularidades que requerem propostas pontuais e isso se aplica também no cotidiano das escolas da infância. Assim, atuar com intencionalidade requer estudos e direcionamentos específicos. O objetivo deste artigo é analisar as dificuldades e os desafios da inclusão de crianças com TEA na Educação Infantil e explorar as estratégias e práticas pedagógicas que promovem a aprendizagem e a participação social das crianças com TEA, além de apresentar uma discussão sobre o papel do professor como mediador no processo de inclusão, enfatizando a importância da formação continuada dos professores para atender às necessidades das crianças com TEA. A metodologia é constituída por pesquisa bibliográfica, artigos, livros e publicações. Os resultados da pesquisa indicam que a inclusão de crianças com TEA na Educação Infantil é um processo complexo que exige um esforço conjunto da escola, da família e da comunidade, sendo fundamental que os professores estejam preparados para lidar com as características do TEA e implementar estratégias pedagógicas que atendam às necessidades individuais de cada criança.

Palavras-Chave: Crianças; TEA; Educação Infantil; Escola; Desafios; Inclusão.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurobiológica que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social das pessoas que o possuem, no contexto educacional, o trabalho com crianças com TEA representa um desafio significativo para as escolas da infância, demandando abordagens e intervenções específicas que garantam o pleno desenvolvimento desses indivíduos. Neste sentido, esta pesquisa tem como propósito apresentar estudos sobre o trabalho com crianças com TEA no cotidiano das escolas da infância, bem como propor intervenções que assegurem seus direitos de aprendizagem e experiências significativas durante o período da Educação Infantil.

O trabalho com Crianças com TEA no Cotidiano das Escolas da Infância, que muitas vezes apresenta desafios complexos diante da diversidade e especificidade de necessidades desses alunos que requer uma abordagem individualizada e adaptada, que leve em consideração suas características, interesses e necessidades, habilidades e desafios.

59

PRÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: O TRABALHO COM CRIANÇAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autor: Silva, Livia Aparecida Rodrigues e; Guimarães, Josiane Cristina. Págs 59-74

O tema deste estudo busca apresentar reflexões e questionamentos sobre o verdadeiro papel que a educação especial e a inclusão têm na aprendizagem e na vida da criança desde os anos iniciais escolares até a vida adulta.

Sendo muito importante também que a família da criança a apoie para que possa se desenvolver e aprende a lidar com seus medos não só em seu meio, mas também na escola visto que é onde a criança tem seu primeiro contato com outras crianças e que aprende a respeitar as diferenças do outro, e onde começa a conhecer o mundo com outros olhos e perceber que tem muitos direitos, mas também tem seus deveres como cidadão.

E na escola com a ajuda do educador que é uma figura de total importância para que tudo caminhe bem, pois no ambiente escolar o professor é a figura afetiva que transmite novos conhecimentos e que auxilia o aluno não só na aprendizagem, mas também em todos os seus conflitos sociais e pessoais, com intuito de encaminhar essas crianças para o melhor percurso de seu futuro, e é por meio de um bom convívio tanto escolar como na sociedade que a criança especial deve encontrar apoio para juntos alcançar todos os seus objetivos.

Onde o principal objetivo deste trabalho é entender como funciona a educação especial e inclusiva, e como se dá à inclusão de crianças com necessidades especiais na rede de ensino escolar, e a importância da ludicidade para uma aprendizagem mais leve, identificando metodologias que contribuem para a inclusão na educação infantil. Analisar a capacitação e formação dos professores da educação especial. E para a conclusão da pesquisa foi abordado um breve conceito do que é a inclusão e educação especial por meio do lúdico, destacando os desafios encontrados pela comunidade escolar.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA NA ESCOLA

A educação inclusiva, conforme apontam diversas pesquisas, estará cada vez mais presente nas salas de aula. Contudo, é evidente que muitas escolas ainda carecem da estrutura e de materiais necessários para adaptar as atividades aos alunos que necessitam de atendimento especializado. Apesar das dificuldades enfrentadas no ambiente escolar, é necessário compreender que a educação é um direito universal, garantido por lei e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e deve ser acessível a todos, independentemente de suas necessidades.

Em relação à educação especial, o artigo 3º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001 especifica que:

Por educação especial, modalidade da educação escolar entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais e especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1)

A inclusão escolar não é só ter em sala um estudante que tem alguma necessidade especial matriculado, seja ela física ou psicológica, pois sabemos que dentro da escola podemos ter crianças e adolescentes com as mais variadas necessidades e naturezas. É necessário ter condição, estudo e estrutura para que todos os estudantes tenham garantidos seus direitos escolares, conforme asseguram as leis e determinações.

De acordo com a Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012) para casos de diagnóstico comprovado, o aluno terá direito a acompanhamento especializado, não sendo submetido a tratamentos considerados desumanos ou degradantes e não estando privado nem de sua liberdade e convívio familiar. No entanto:

[...] a criança com o diagnóstico confirmado de autismo ou outros transtornos do desenvolvimento, matricular-se na escola não é uma tarefa fácil, devido às especificidades que apresenta (dificuldades na comunicação, na interação social e problemas no desenvolvimento de forma geral). Para a escola também não é, além de buscar as regulações necessárias ao cumprimento do direito da criança diante das necessidades jurídicas e das necessidades em termos de formação profissional, há a questão de convivência com os colegas que precisa ser trabalhada de forma esclarecedora, para que episódios de exclusão possam ser evitados (RIBEIRO, 2018, p. 17).

Os professores desses alunos precisam estar preparados para acolher e ensinar entendendo as necessidades de uma forma diferente, é sempre importante o professor conversar com a turma sobre o comportamento desse aluno com TEA, para que os próprios colegas possam ajudar nas atividades em sala de aula, e com isso o ambiente dentro da sala de aula e dentro da escola possa ser um ambiente acolhedor. É importante ressaltar que o aprender para o aluno com TEA deve ser uma aprendizagem acolhedora e sempre no seu tempo, não podemos cobrar desse aluno a quantidade e sim a qualidade do seu conhecimento. Como afirma Campbell:

O princípio fundamental da escola inclusiva é de que todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que eles possam ter, pois, se aceitarmos alunos “deficientes” (não importa o grau) em uma escola para todos e se eles forem tratados de um modo excludente, teremos uma farsa inclusão. (Campbell, 2009, pág. 141 apud Pilatti; Kohnlein; Knorst; Stoer, 2012, pág. 190).

Precisamos ter consciência que é importante que o aluno seja incluído em todas as atividades que acontecem dentro da sala de aula. O aluno com TEA não pode ser apenas um telespectador, ele precisa aprender os conteúdos de forma adaptada quando necessário. A escola precisa ser um lugar de acolhimento para essas crianças e não somente um lugar que gera matrícula se os alunos não forem acolhidos de forma correta isso pode gerar para o aluno frustração e não somente ao educando como também a família que busca na escola o desenvolvimento igualitário para seu filho. O educando estando apenas matriculado na escola, não quer dizer que ele está participando das atividades e aprendendo, é importante que esses alunos com necessidades especiais estejam de fato aprendendo e socializando dentro do ambiente escolar para que possa ocorrer à socialização e não o distanciamento da criança é na escola, que é importantíssima no processo de construção, socialização do educando.

A educação é um direito de todos e que tem muito que se melhorar dentro da escola e fora dela, a inclusão está em fase de adaptação para que cada dia mais todos possam ser atendido de forma adequada, pois sabemos que com o passar dos anos o número de crianças com necessidades especiais será cada vez maior e os professores e equipe gestora e também toda a sociedade precisa aprender a conviver com as diferenças, buscar novas estratégias para que a inclusão e não somente à integração.

A educação passou a ser considerada como um direito, a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Tal ideia foi reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 2010), que ainda ressalta, nos artigos 29 e 30, a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, sendo oferecida em creches e em pré-escolas, inclusive como direito para alunos com diagnóstico de autismo ou outras deficiências.

Não podemos deixar de falar que a família nesse processo é importante, ela precisa estar em união com a escola e com os educadores, sempre reforçando em casa que o que foi aprendido em sala de aula, realizar as atividades de tarefas que as professoras encaminham para casa, para que o aluno com necessidades especiais possa aprender e com isso formar um cidadão que independentemente de sua necessidade especial e ambiente saiba respeitar e conviver harmoniosamente com todos. Como afirma Cambuzzi:

É importante notar que as famílias são imprescindíveis no processo educacional dos filhos, pois, as crianças demonstravam que estavam desenvolvendo autonomia, conscientização do outro e a convivência em grupo. Lembra que vale salientar que é fator fundamental a parceria escola/família, pois são agentes de transformação em termos individuais e, coletivamente, favorecem a mudança de visão, ainda distorcida, que a sociedade tem à respeito do deficiente (Cambuzzi, 1998, p.90 apud Hollerweger; Catarina; 2014, pág. 06)

Assim entende-se que, todos os envolvidos no processo educacional devem se comprometer a ser uma figura atuante no desenvolvimento da criança, para que ele possa ter as mesmas oportunidades que uma criança que não tenha sido diagnosticada com TEA e assim ele possa ser um cidadão atuante na sociedade quando crescer.

Os responsáveis precisam ser o incentivador dessas crianças e participar de todos os momentos da sua vida para que ele possa crescer e ter o seu sucesso assim como as outras crianças. E também de estar sempre acompanhando na comunidade escolar externa que a escola proporcionar, e assim tornar a escola uma ferramenta que só tem a auxiliar a criança, assim se tornando um ambiente acolhedor, agradável e feliz sem qualquer tipo de preconceito.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Conforme Mello (2007), Leo Kanner em 1943, foi o primeiro a descrever o autismo, no artigo intitulado “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”, onde retrata um estudo feito com 11 crianças, iniciado em com início em 1938, ao descrever as peculiaridades encontradas, constatando as diferenças da esquizofrenia, Kanner relatou:

Dificuldades para desenvolver a linguagem; dificuldades no relacionamento com outras pessoas; dificuldades para aceitar as mudanças do ambiente; ecolalia; inversão pronominal; repetição de atos [...] medo extremado destas crianças no que se referia à alteração de sua rotina; qualquer mudança feita representava um transtorno para elas. (DIEHL, 2008, p. 83).

De acordo com as estatísticas no Brasil deve haver de 65.000 a 195.000 autistas, baseando-se em estudos realizados nas proporções internacionais, já que nenhum levantamento deste tipo foi realizado no país.

“Para uma criança autista, o corpo pode ser um objeto de angústia e de pânico, sobretudo se ele não é bem estimulado e compreendido. Por isso, é necessário que ele se torne um polo de segurança e estabilidade” (FERNANDES, 2008, p. 114).

As crianças e jovens diagnosticadas com TEA podem apresentar dificuldade de relacionar-se com outras crianças, e com isso ser que ficam isoladas durante o intervalo.

“Define-se autismo como um distúrbio do desenvolvimento com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação” (MELLO, 2001, p.16).

Outras características também podem ser observadas, é a criança ser muito agitada ser apegada a objetos e rotinas, além de uma série de alterações nos domínios comportamentais, perceptivo-motores e cognitivos. Há diversos graus do TEA, em formas mais graves, os pacientes apresentam sintomas como os de autodestruição, gestos repetitivos e raramente comportamento agressivo. Eles podem ser muito resistentes a mudanças, trabalham com ele, para que utilizem da criatividade na inovação de técnicas de ensino (GAUDERER, 1995).

De acordo com os médicos, as principais alterações encontradas em um Indivíduo com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são: problemas de comunicação, problemas de interação social e o interesse por atividades restritas, repetitivas e estereotipadas. Os movimentos corporais são muito comuns: envolvem mãos (bater palmas, estalar os dedos), ou todo o corpo (balançar-se, inclinar-se repentinamente ou oscilar o corpo), além de anormalidades de postura.

INCLUSÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil como direito, deve atender também às crianças com autismo e/ou outros transtornos, já que para que a escola seja considerada inclusiva é necessário que acolha e receba o aluno independentemente de suas condições de qualquer ordem, tendo como objetivo básico desenvolver uma pedagogia que seja capaz de educar e incluir todos aqueles que apresentam dificuldades, sejam elas educacionais, temporárias ou permanentes (MANTOAN, 2008).

O objetivo da inclusão escolar é proporcionar um modo de organização do sistema educacional que leve consideração as especificidades de todos os alunos e que seja

estruturado em função das mesmas, mas infelizmente um dos grandes desafios enfrentados na realidade da inclusão escolar é a dificuldade do ponto de vista econômico e estrutural das pequenas escolas, principalmente nos pequenos municípios onde a formação docente capacitada ainda é muito escassa, e o apoio à criança especial muitas vezes ainda não existe, e vemos muito ainda nos dias atuais o método de ensino tradicional onde a criança não consegue expor seus sentimentos, sendo mais uma das dificuldades encontradas para a inclusão.

Onde se torna possível vemos também muitas famílias desamparadas tanto pela falta de estrutura inclusiva como pelo próprio município, o que deveria ser trabalhado para não existir, pois a escola é onde a criança é preparada para a vida. Como afirma Carvalho:

Uma escola inclusiva não “prepara” para a vida, ele é a própria vida, que flui devendo possibilitar, do ponto de vista político, ético e estético, o desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade crítica e construtiva dos alunos cidadãos que nela estão, em qualquer das etapas do fluxo escolar ou das modalidades de atendimento educacional oferecidos. Para tanto, precisa ser prazerosa, adaptando das necessidades de cada aluno, promovendo a integração dos aprendizes entre si, com a cultura e demais objetos do conhecimento, oferecendo ensino-aprendizagem de boa qualidade, com todos e para a vida toda. (Carvalho, 2009, pág. 35 apud Pilatti; Kohnlein; Knors; Stoer, 2012, pág. 190).

Assim entende-se que, todos os envolvidos no processo educacional devem se comprometer a ser uma figura atuante em seu desenvolvimento, pois permitirá o acompanhamento de todo processo mais de perto, troca de experiências que abrem novas possibilidades de ação junto aos alunos enriquecendo e garantindo seus direitos.

No entanto sabemos que é na educação infantil que a criança independentemente de ser especial ou não aprende os primeiros passos para sua vida social, e com o lúdico é possível destacar o desenvolvimento de todas as crianças, visando à construção de conhecimento por meio de brincadeiras e jogos que também trabalhe a inclusão do aluno, pois o lúdico é um ensino extremamente prazeroso e considerado uma ferramenta, onde as crianças passam maior parte do tempo desenvolvendo e criando novos meios de manusear objetos e de se relacionar com o que é novo e com seus colegas de turma, gerando um ambiente saudável, alegre e sem preconceito. E para Valle:

É por meio do brinquedo e sua ação lúdica que a criança expressa sua realidade, ordenando e desordenando, construindo e desconstruindo um mundo que lhe seja significativo e que corresponda às suas necessidades intrínsecas para seu desenvolvimento global. O brincar estimula a criança em várias dimensões, como a intelectual, social e a física. A brincadeira a leva para novos espaços de compreensão que a encoraja a prosseguir, a crescer e a aprender. (Melo e Valle, 2005 apud Guerra; Rolim; Tassigny, 2008, pág. 177).

Percebemos então que a brincadeira como ferramenta de inclusão é um método de ensino que tem grande contribuição no processo de desenvolvimento da educação infantil. Pois não basta o educador somente colocar a criança para brincar, e muito importante que o

64

PRÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: O TRABALHO COM CRIANÇAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autor: Silva, Livia Aparecida Rodrigues e; Guimarães, Josiane Cristina. Págs 59-74

educador saiba trabalhar da melhor maneira com a criança, lhe proporcionando momentos de desenvolvimento conforme nos diz Vygotsky:

Para entendermos o desenvolvimento da criança, é necessário levar em conta as necessidades dela e os incentivos que são eficazes para colocá-las em ação. O seu avanço está ligado a uma mudança nas motivações e incentivos, por exemplo: aquilo que é de interesse para um bebê não o é para uma criança um pouco maior. A criança satisfaz certas necessidades no brinquedo, mas essas necessidades vão evoluindo no decorrer do desenvolvimento. Assim, como as necessidades das crianças vão mudando, é fundamental conhecê-las para compreender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade. (Vygotsky, 1998 apud Guerra; Rolim; Tassigny, 2008, pág. 178).

Sendo muito importante evoluir as atividades de acordo com o desenvolvimento da criança, trabalhando com o aluno especial seus medos e claro sempre comemorando todas as suas conquistas.

A importância da inclusão social do portador TEA

No Brasil, atualmente, há inúmeros indivíduos que possuem algum tipo de deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, etc). A sociedade, antes, havia optado por manter esses indivíduos reservados, pensando que ali houvessem pessoas aptas a auxiliá-los. Mas, professores e pais/responsáveis, envolvidos por melhorias na vida das pessoas portadoras de TEA, foram à luta, na busca por “Inclusão”, de forma possibilitar o acesso de todos à educação regular. O pedido não era apenas integrar, inserir no grupo, mas sim incluir, oferecer condições para que todos possam usar dos mesmos direitos e ter as mesmas oportunidades, estando num mesmo ambiente (MASSION, 2006).

Assim, a Lei de Diretrizes Brasileira e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1998, em seu capítulo V, vem afirmar que a educação para alunos com deficiência deve ser oferecida em uma rede regular de ensino, preferencialmente, fornecendo aos mesmos currículos, técnicas e recursos específicos para tais deficiências (BRASIL, 1998).

Juntamente a isso, no Decreto nº 6.253 (Brasil, 2007) estabelece que: Os sistemas públicos de ensino (federal, estadual e municipal), terão apoio financeiro e técnico da união, para ofertar atendimento educacional especializado, para alunos com necessidades especiais, matriculados em redes públicas de ensino regular (BRASIL, 2007).

Por isso, há a necessidade de estudos constantes para adaptar o sistema, de modo que consiga atender a todos. Alves (2002 *apud* Farias, Maranhão e Cunha, 2008) avalia que, a inclusão requer oferta de qualidade, visando o bem estar físico e psicológico dos alunos.

Para Farias, Maranhão e Cunha (2008) há diversas barreiras a serem derrubadas para que a inclusão seja eficaz como necessário, a lei pode ser eficiente, enquanto elaborada, mas não é tão efetiva na prática, por falta de suporte ou de treinamento ao profissional da educação.

Assim, Belisário (2010), afirma que, o portador de TEA, demanda cuidados em seu planejamento, já que seu ensino deve ser organizado de acordo com sua evolução. Com as crianças, a interação social e a fala devem ter prioridades, para que ela consiga ser incluída, de fato, no ambiente escolar.

A inclusão da alfabetização e letramento na educação infantil para portadores de TEA

Na contemporaneidade, as propostas de educação inclusiva e sobre o direito de educação para todos, são amplamente discutidas e vêm se reforçando ao longo da história. Diversos órgãos nacionais e internacionais fazem discussões a respeito no assunto e apresentam documentos que norteiam essas afirmações. Dentre elas, podemos destacar a UNESCO que em 1990 “[...] conclamaram as nações para reafirmarem missões e acordos mundiais de combate à exclusão, por meio do estabelecimento de metas e políticas educacionais” e a Organização das Nações Unidas (ONU) (MIRANDA; MACIEL, 2005, p.365).

O professor deve utilizar de toda sua criatividade para proporcionar ao aluno portador de TEA, a interação em sala de aula para promover sua alfabetização. É assim, que o professor vai descobrir estratégias para que eles consigam adquirir o conhecimento e serem participativos nas atividades que lhes forem conferidas. Cada aluno tem seu tempo, com os alunos autistas não seria diferente. Para tal:

[...] é preciso considerar as diferenças das aquisições de conhecimentos e experiências dos alunos com a língua escrita. Essas diferenças, comuns em todas as salas de aula, indicarão para o professor quais as atividades podem ser realizadas por todos os alunos ao mesmo tempo, pois envolvem habilidades que todos dominam e quais precisam ser realizadas por meio de orientações específicas para grupos diferenciados (SILVA, 2009, p.53).

As políticas de inclusão, não só no Brasil, mas em todo o mundo, têm elevado que incluir as pessoas em diversos ambientes sociais, levando em consideração suas necessidades e sua realidade. Essa seria uma forma positiva de expandir suas potencialidades e compensar suas limitações.

Todos podem desenvolver suas habilidades e saberes, podendo se tornarem sujeitos independentes capazes de auto gerenciar seu próprio conhecimento – “TODAS as crianças são capazes de aprender a ler e a escrever, e de fazê-lo com prazer...” (JOLIBERT; JACOB, 2006, p. 180). Seria uma prática pedagógica que objetive o foco no desenvolvimento das crianças e o empoderamento deles como alunos ativos, crianças que possuem condições necessárias mostrando a elas que podem firmar um compromisso por suas próprias aprendizagens (VICKERY, 2016).

A alfabetização de crianças com necessidades educativas especiais constitui uma área que precisa de constantes aperfeiçoamentos pelos professores. Em nenhum adianta incluir diferentes recursos, se menos entender e estimular o desenvolvimento da deficiência do aluno. Tal instrução é necessária para que os recursos buscados sejam aliados da aprendizagem. É clara esta situação, quando observarmos que crianças com síndrome de Down possuem uma boa memória visual. Isso direciona o professor a promover atividades lúdicas e concretas que valorizem essa característica do aluno, que irá deixá-lo instigado a participar da atividade proposta. Há estudos que indicam que o desenvolvimento de crianças com TEA são observados em escolas de educação infantil, sobretudo em ambientes com estratégias definidas, mediação e intervenção do professor e planejamento diversificado (CORREIA, 1997; CHIOTE, 2011, apud RIBEIRO, 2018).

A inclusão é garantida pela Constituição Federal de 1988, e é considerada como um projeto incentivador de desenvolvimento intelectual, garantindo o direito ao acesso à educação para todos os cidadãos. É um tema que gera polêmica, no que diz respeito a distorções realizadas por algumas pessoas. Assim, garantir o direito de acesso à educação de alunos com necessidades especiais, sejam elas crônicas ou agudas, é fazer valer a lei proposta no artigo 206 da constituição, que impõe:

“O direito de todos à educação em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola no Ensino Fundamental Regula a todas às crianças e adolescentes, sem exceção, além disso, devem receber atendimento especializado complementar de preferência dentro da escola” (*Constituição Federal de 1988*)

É nesse sentido que a inclusão é descrita como “[...] uma forma de romper com práticas e relações sociais discriminatórias, ao longo de um processo de mudanças cotidianas de atitudes de uns em relação aos outros” (SANTOS, 2010, p. 448). E por isso, a igualdade de valores e direitos se confirma, dando enfoque na possibilidade de aprender (aprender a aprender) deve ser estabelecida e praticada, de modo a alcançar a todos, sem nenhuma distinção.

Junto do movimento pela inclusão, comprova-se a ideia de esquecer o mito de que convivemos com educações diferentes: uma regular e a outra, especial. Adiciona-se a isso a quebra de paradigmas de modelo de deficiência e de modelo de inclusão escolar, sendo elaborada a construção de novas arquiteturas escolares, envolvendo a participação dos familiares e organizações não governamentais nas decisões pedagógicas, na discussão sobre a metodologia e possíveis mudanças no currículo escolar. Acredita-se que, assim, é possível aumentar as perspectivas referentes à ampliação da formação da Educação Especial (CARVALHO, 2006).

É nesse sentido, que é importante ressaltar a formação continuada como sendo primordial para que a prática pedagógica de inclusão seja eficaz. Para que o ensino atinja todos os alunos, cada qual com sua necessidade individual. Promovendo, assim, a formação

de alunos autônomos e fazendo com que o professor realize seu trabalho da maneira mais eficiente possível.

Formação do docente educador

É muito importante que o professor inclua os alunos independentes do método de ensino que trabalham, de forma que proporcione oportunidades da mesma maneira dos demais, para que as crianças com necessidades especiais sejam bem recebidas pela turma naquele momento e também por toda sociedade futuramente. Reitera-se que, a atuação do professor, bem como seu planejamento e organização pedagógica são premissas para uma prática efetiva, em especial nos casos de inclusão, pois exigem maior desempenho docente. Esta atuação está ligada a um processo de formação inicial e continuada, que é imprescindível (CARNEIRO, 2012, apud, RIBEIRO, 2018).

E para que isso aconteça é muito importante que o educador tenha uma boa base formadora independente do público que irá atender futuramente, sendo importante que saiba lidar com situações delicadas que podem vir a acontecer no ambiente escolar, procurando sempre a maneira mais plausível possível para resolver o acontecido.

Sendo essencial a atualização e capacitação na formação dos professores, pois há uma grande necessidade de aprender a identificar e atender às necessidades especiais de aprendizagem de todos os seus alunos, sempre dando ênfase a todos sem distinção. Como afirma Cartolano:

[...] Não sendo um técnico ou especialista, mas possuindo formação básica comum, o professor para educação especial é, em primeiro lugar, um profissional da educação que deve saber buscar o específico na totalidade do saber socializado; sua formação dar-se-á sempre no confronto da teoria com a prática pedagógica e com pesquisas daí decorrentes. (Cartolano, 1998, p. 6 apud Vitta; Silva, Moraes, 2004, pág. 54).

A partir do momento em que o educador entra em sala de aula é muito importante que esteja preparado para olhar para o aluno com maior sensibilidade, o professor precisa ter habilidade e capacidade de conviver com os diferentes, superando e auxiliando a criança de como lidar com os preconceitos em relação às minorias.

Portanto, para que possamos obter esses resultados na escola e em sala de aula é preciso que a escola também contribua com seu corpo docente, é preciso que a escola tenha uma boa gestão escolar e uma relação de apoio juntamente com a família, para juntos lutarem pelos direitos de nossas crianças. Onde aplicação de métodos e procedimentos, para a aceitação do aluno com deficiência, depende de um bom planejamento prévio, fazendo necessária participação dos educadores no planejamento e na aplicação de práticas curriculares inclusivas que favorecem as condições de transformar a cultura escolar, propondo práticas individualizadas que o aluno consiga realizar. E o educar vai muito além de uma sala de aula repleta de alunos, sendo tratados de qualquer forma não visando uma boa formação e um futuro melhor para essas crianças, pois esses alunos com uma boa educação poderão

transformar suas vidas e mudar o futuro da nossa sociedade. Como nos mostra o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI):

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, deve ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, de respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Nesse processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. (RCNEI, 1998, v1 pág. 23 apud Martini, 2017, pág. 10).

É no mundo em que vivemos, somos cada vez mais levados a adquirir competências novas, pois se queremos nos adequar às mudanças devemos ser a mudança. É importante que as crianças com Transtorno do Espectro Autista iniciem sua escolarização o mais cedo possível na Educação Infantil. Para que essa inclusão possibilite a socialização, a fim de que as barreiras que os cercam sejam minimizadas, para isso são necessários materiais adequados e adaptados, estratégias institucionais e parcerias, para que consigam enfrentar o grande desafio da inclusão (RIBEIRO, 2018, p.32).

É crucial que o professor elabore e instigue atividades que favoreçam a aprendizagem, de forma que a aquisição da maneira de escrita sirva para que as crianças que possuam TEA possam desenvolver suas habilidades e consigam usar a leitura e a escrita no seu dia a dia.

Quando contemplamos acerca de atividades que incentivem o desenvolvimento cognitivo de alunos portadores de TEA, obrigatoriamente nos referimos a necessidade de redirecionarmos a postura e concepção frente a esses alunos, acreditando na expectativa de que todos temos de desenvolver conhecimento.

Na mesma linha de raciocínio, não é menos importante que o professor esteja treinado para instigar os conhecimentos desses alunos. Por isso, uma especialização docente é, sem dúvida, imprescindível nesta modalidade de ensino. Os alunos precisam de uma atenção maior e que o professor seja capaz de propor atividades que estimulem suas capacidades física e mental, e estimulem o trabalho em equipe, através de métodos didáticos que estejam de acordo com suas necessidades e efetivem seu aprendizado.

Para realizar a inclusão no ensino, escola e professor devem planejar um trabalho integrado, dando condições para que o aluno possa se expressar a respeito do que pretende aprender e fazer, permitindo uma melhor condição de avaliação.

Nesta perspectiva, a sala de aula tem que ser um espaço instigador que conceda aos alunos, a construção do processo de alfabetização de forma a desenvolver suas competências de leitura e escrita, tendo que haver o aproveitamento das capacidades que esses alunos

apresentam em suas vivências, a fim de que ocorra a aprendizagem relevante partindo de ferramentas de ensino que sejam articuladas ao entusiasmo do aluno e aos conhecimentos que possui.

Seguindo o raciocínio de que a aprendizagem do aluno é o resultado da sua interação com o mundo, é válido o enfoque na prática inclusiva, principalmente no modo como se organiza o ensino, tornando-o determinante para que todos os alunos construam aprendizagens relevantes e tenham interação máxima nas atividades da sala de aula. Por isso, é indiscutível que a forma com que o professor elabora e organiza os processos, os materiais, os critérios e a forma de avaliação, tem relação direta com o processo de aprendizagem.

3. DIFICULDADES ENFRENTADOS NA ESCOLA

Um dos principais problemas enfrentados na escola por pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) é o fato de que muitos têm dificuldade para estabelecer uma relação socializada com os outros. Nesse sentido, além de proporcionar oportunidades de aprendizagem, a escola oferece a crianças com autismo uma certidão de pertinência ao proporcionar-lhes o lugar de “estudantes”. Com a inclusão, aposta-se no poder das diferentes produções discursivas presentes no ambiente escolar de delinear, assegurar e sustentar o lugar social do aluno.

Para a superação dos desafios da aprendizagem de alunos com (TEA), sugerimos algumas estratégias como: a adaptação do planejamento escolar e do projeto pedagógico à realidade do aluno autista, incluindo-o nas atividades apresentadas na escola e na interação com os colegas de classe. No planejamento deverá conter, sempre que necessárias adaptações dos objetivos, dos conteúdos, do ambiente, dos materiais e da avaliação, permitindo, dessa forma, construir vínculo com o estudante autista.

É importante que a escola acolha o aluno e seus familiares, recebendo a família e tentando identificar, através de entrevistas: os gostos, os medos, as potencialidades e as dificuldades dos alunos. Se o estudante não tiver acompanhamento terapêutico, a escola deverá buscar parceria com órgãos municipais, estaduais e federais. É importante também a coordenação entre os familiares do aluno, fonoaudiólogos, psicopedagogos, profissionais de educação, terapeutas ocupacionais, pediatras, psiquiatras e neurologistas para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do aluno autista.

O aluno com TEA precisa de um ensino direcionado que o oriente a expressar seu pensamento e possibilitar a sua independência. As atividades devem estar voltadas para a diversão, ludicidade e interação para que o ensino não se torne “cansativo”, “chato” e “decoreba”. As metodologias apresentadas, pelo professor, em sala de aula devem estimular a criatividade e a participação do aluno autista.

A literatura é uma grande aliada para a inclusão do aluno autista e para a alfabetização. Ela contribui para práticas alfabetizadoras despertando no aluno a imaginação e curiosidade. O texto literário associado ao uso de imagens promove um aprendizado rico de significado, possibilitando o aluno expressar seus sentimentos e emoções. Uma boa dica é a utilização da

literatura infantil e a produção de textos, através de desenhos. Para Silva (2018), o trabalho com o livro de literatura infantil é um “instrumento rico não só da língua escrita, mas de outras linguagens, como a visual, para apoiar o processo de alfabetização” (SILVA, 2018, p. 08).

Em crianças com pouca coordenação motora o professor poderá realizar atividades que desenvolvam a coordenação, através de tarefas em que a criança possa amassar papel, recortar, pegar pequenos objetos, essas estratégias poderão ajudar na produção da escrita.

Para o desenvolvimento cognitivo do aluno, o educador poderá estimular o interesse por brinquedos e jogos ensinando-lhe a brincar de forma adequada e sempre explicando o que está fazendo e o que vai fazer. Incentivar brincadeiras que use a imaginação da criança, esclarecendo e explicando que ela pode ganhar ou perder o jogo. Faz necessário que o professor receba atentamente as respostas do aluno com paciência quando lhe fizer uma pergunta ou proponha uma atividade.

É importante utilizar atividades que desenvolvam também o psicomotor e o sensorial da criança a exemplo de texturas diferentes, elementos da natureza, água, areia, etc. Promova atividades que incentivem a convivência com outras crianças ou pessoas da mesma faixa etária. Evite o som em excesso ao mesmo tempo, televisão e a circulação excessiva de pessoas. Com essas estratégias que poderão ser utilizadas na sala de aula para facilitar o processo de alfabetização e letramento de crianças autista.

Entretanto, são muitos os obstáculos que precisam ser superados para a inclusão de alunos com autismos nas escolas públicas do Brasil. Reconhecemos que, apesar de muitos avanços, a inclusão de estudantes com deficiência ainda não atingiu o nível desejado. No entanto, mesmo com recursos e tempo limitados, é viável que a escola contribua para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

CONSIDERAÇÕES

Através da elaboração do presente estudo, pode-se aprender mais sobre o TEA, suas definições, quais suas dificuldades, como eles podem ser estimulados e quais as barreiras a serem superadas.

Mostrou também que essa tarefa não é fácil, precisa romper diversas barreiras, como a falta de preparo das Instituições Escolares, para realizar um acolhimento integral, falta treinamento com os docentes e falta, muitas vezes interesse dos Governos em trazer maiores condições para que a inclusão seja efetiva.

O professor possui um papel único no processo de inclusão de alunos com alguma necessidade especial, seja ela física ou intelectual. Assim como a adequação curricular dependem das práticas pedagógicas planejadas e contextualizadas para esse grupo específico de alunos, é indispensável a necessidade de aprofundamento, com cursos de formação continuada, para os professores que atendem as pessoas com algum tipo de deficiência.

Foi possível também, entender como uma inclusão escolar bem trabalhada do aluno portador de TEA, pode trazer qualidade de vida a esses alunos, permitindo o desenvolvimento de diversas habilidades.

Para efetivar a inclusão no contexto escolar, é importante enfatizar as reflexões de Freire (1996) de que “[...] é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja tua prática”. Assim, para que a inclusão da pessoa com necessidades especiais no contexto escolar seja efetiva é preciso rever os conceitos de inclusão, deficiência, alfabetização e letramento junto aos docentes e coordenadores.

Nesse sentido, com os estímulos corretos, o aluno aumentará sua interação social com os colegas e professores, permitirá o desenvolvimento intelectual, já que o aluno portador de TEA tende a ser muito inteligente, porém, costuma ter comportamentos mais isolados.

Pois assim entende-se que, todos os envolvidos no processo educacional devem se comprometer a ser uma figura atuante desenvolvimento da criança especial, pois permitirá o acompanhamento de todo processo mais de perto, troca de experiências que abre novas possibilidades de ação junto aos alunos garantindo seus direitos e enriquece. Estar sempre incentivando a participação dos pais para que se possa obter sucesso na gestão em conjunto com a escolar, tornando-a assim um ambiente feliz e agradável.

Sendo necessário que o educador construa seu papel, dando o privilégio aos alunos de ter acesso de forma inclusiva a um ensino prazeroso e com qualidade, respeitando o nível de cada aluno, permitindo a liberdade emocional, muitas vezes pela brincadeira que a criança expressa seus medos e suas dificuldades. Assim, o aluno passará a se desenvolver melhor, pois verá que está sendo incluído, e criará estratégias para adquirir o conteúdo proposto, sendo bem mais prazeroso e significativo para o aprendizado da criança.

REFERÊNCIAS

BENINI, Wiviane; CASTANHA, André Paulo; BENINI, W. Castanha. A inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na escola comum: desafios e possibilidades. Cadernos PDE, Paraná, v. 1, 2016.

BLOOM, B. et al. Taxonomia dos objetivos educacionais: domínio cognitivo. Porto Alegre: Globo, 1983.

BRASIL, [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996. Brasília, DF, 2010.

BRASIL, *Presidência da República (2007)*. Decreto nº 6.253. Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/fundo-de-manutencao->

[e-desenvolvimento-da-educacao-basica-e-de-valorizacao-dos-profissionais-da-educacao-fundeb,0037d276-470f-4299-a098-f4c89e58220b](https://repositorio.fundeb.org.br/handle/123456789/123456789) Acesso em: 07 abril 2024.

BRASIL, Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista Brasília, DF, 2012.

CORREIA, L.M (1997). Alunos com necessidades educativas especiais nas classes regulares. Porto: Porto Editora.

DE VITTA, Fabiana Cristina Frigieri; SILVA, Karen Prado Lyra; MORAES, M. C. A. F. Conceito sobre a educação da criança deficiente, de acordo com professores de educação infantil da cidade de Bauru. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 10, n. 1, p. 43-58, 2004: CARTOLANO, 1998.

ESCOLAR DO ALUNO AUTISTA: UMA TAREFA PARA TODOS. Esta obra é licenciada por uma Licença Creative Commons: by-nc-nd. Direitos para esta edição cedidos à Pimenta Cultural pelo autor para esta obra. Qualquer parte ou a totalidade do conteúdo desta publicação pode ser reproduzida ou compartilhada. O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade do autor, não representando a posição oficial da Pimenta Cultural., p. 52, 2019: SANTOS, 2011.

FARIAS, Iara Maria de Maranhão, Renata Veloso de Albuquerque; Cunha, Ana Cristina Barros da (2008). *Interação professor-aluno com autismo no contexto da educação inclusiva: Análise do padrão de mediação do professor com base na teoria da experiência de aprendizagem mediada (Mediated Learning Experience Theory)*. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, Set.-Dez. 2008, v.14, n.3, p. 365-384.

GAUDERER, E. C. *Autismo e outros atrasos do Desenvolvimento – Uma atualização para os que atuam na área: do especialista aos pais*. São Paulo: Sarvier, 2005.

HOLLERBUSCH, R. M. da S. L. *O desenvolvimento da interação social das crianças com alteração do espectro do autismo: Estudo exploratório da influência da educação física na promoção do relacionamento interpessoal*. Universidade do Porto, 2001.

HOLLERWEGER, Silvana; CATARINA, Mirtes Bampi Santa. A importância da família na aprendizagem da criança especial. Revista de Educação IDEAU, v. 9, n. 19, p. 1-12, 2012: CAMBRUZZI, 1998.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér e PRIETO, Rosangela Gavioli. Inclusão escolar: pontos e contrapontos. In: Atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: um olhar sobre as políticas públicas de educação no Brasil. São Paulo: Summus, 2008.

MASSION, Maria Lúcia Salazar. *Educação e terapia da criança autista: uma abordagem pela via corporal*. 2001. 232 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Escola de Educação Física,

73

PRÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: O TRABALHO COM CRIANÇAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autor: Silva, Livia Aparecida Rodrigues e; Guimarães, Josiane Cristina. Págs 59-74

Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

MELLO, Ana Maria S. Ros de Autismo: guia prático. 7. ed. São Paulo: AMA; Brasília: Corde, 2007.

MELLO, Ana Maria S. Ros de. Autismo: guia prático. 2ed. Brasília: Mil Folhas, 2001.

PILATTI, F., Kohnlein, J., Knorst, P., & Stoer, S. (2012). Olhares para a educação inclusiva. CAMPBELL, 2009. *UNOESC & Ciência-ACHS*, 3(2), 187-194: CARVALHO, 2009.

RESOLUÇÃO Nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: CNE/CEB, 2001. Acesso 01 de junho de 2024.

RIBEIRO, Elifrane Siqueira. Autismo na educação infantil. 2018.

ROLIM, Amanda Alencar Machado; GUERRA, Siena Sales Freitas; TASSIGNY, Mônica Mota. Vygotsky, 1998. Uma leitura de Vygotsky sobre o brincar na aprendizagem e no desenvolvimento infantil. Revista Humanidade: Noções gerais sobre o brincar. Fortaleza: Melo e Valle, 2005.

SILVA, A. W. *Metodologias para o ensino de alunos com autismo: As contribuições da literatura para a alfabetização do aluno com Deficiência Intelectual*, 2018.

SOARES, Antonio Francisco; SOUSA, Maria de Fátima Cardoso. INCLUSÃO